

La discipline budgétaire au Maroc et le piège de l'équilibre bas

The budgetary discipline in Morocco and the low equilibrium trap

Atman Dkhissi, (Enseignant-chercheur en Sciences Economiques)
Laboratoire d'Economie et de Management des Organisations (LEMO)
Faculté d'Economie et Gestion de Kenitra
Université Ibn Tofail de Kenitra, Maroc

Zakaria Ez-Zarzari, (Enseignant-chercheur)
Laboratoire d'Economie et de Management des Organisations (LEMO)
Faculté d'Economie et Gestion de Kenitra
Université Ibn Tofail de Kenitra, Maroc

Adresse de correspondance :

Faculté d'Economie et Gestion (FEG), Kénitra
Université Ibn Tofail
Campus universitaire, BP.242 Kenitra
Maroc (Kenitra)
Code postal : 14000
atman.dkhissi@uit.ac.ma

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Dkhissi, A., & Ez-zarzari, Z. (2021). La discipline budgétaire au Maroc et le piège de l'équilibre bas. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(2), 163-178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4641511>

DOI: 10.5281/zenodo.4641511

Received: 05 March 2021

Published online: March 30, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

La discipline budgétaire au Maroc et le piège de l'équilibre bas

Résumé

Le recours aux effets de seuil dans la mise en place de la politique budgétaire s'inscrit dans une logique d'évaluation des politiques économiques et sociales. La présence d'effets de seuil suggère la coexistence de différents régimes budgétaires conditionnels au déficit budgétaire et à l'endettement public. La discipline budgétaire imposée aux finances publiques marocaines depuis les années 1980, risque d'être contreproductive et nuisible à la croissance économique. L'objectif de ce travail n'est pas de proposer des taux d'endettement et de déficit budgétaire optimaux, mais de montrer l'importance de la mise en place d'une règle budgétaire flexible et moins contraignante, qui prend en considération les réalités économiques et sociales de l'économie marocaine.

Une gestion des finances publiques marocaines par la rigueur, s'inscrivant dans une logique comptable très étroite et très prudentielle ; ne risque-t-elle pas de condamner la politique budgétaire au Maroc à réaliser un niveau de croissance économique bas, débouchant ainsi sur un équilibre bas.

Sur le plan budgétaire, le respect de la règle des 3% engendre des problèmes qui lui sont propres. La réduction des déficits publics en période de mauvaise conjoncture ne peut être un indice d'efficacité de la politique économique. C'est une règle arbitraire et contreproductive qui limite toute action de répartition des ressources et de redistribution pour atténuer l'aggravation des inégalités sociales. Aussi l'action du gouvernement est-elle réduite à une gestion comptable centrée sur le solde des finances publiques.

Les effets de seuil supposent la non-linéarité en matière de politique budgétaire et l'absence du « one best way » concernant la fixation de l'orientation budgétaire du pays. Ainsi, nous mobilisons un modèle économétrique qui nous permet de déterminer les seuils de déficit budgétaire et d'endettement public à partir desquels la croissance économique réagit différemment à la politique budgétaire. Ces seuils sont de 4,6% pour le déficit budgétaire et 63,73% pour la dette totale du trésor.

Mots-clés : Politique budgétaire, Effets de seuil, Discipline budgétaire, Déficit budgétaire.

Classification JEL : E61

Type de l'article : Recherche empirique

Abstract

The use of threshold effects in the implementation of budget policy, enroll in a logic of economic and social policies evaluation. The presence of threshold effects suggests the coexistence of different budget regimes conditional on the budget deficit and public debt. The budgetary discipline imposed to the Moroccan public finances since the 80s, may be counterproductive and harmful to the Moroccan economic growth. The objective is not to propose optimal debt and budget deficit rates, but to show the importance of establishing a flexible budgetary rule that takes into account the economic and social realities of the Moroccan economy.

Public finance management through rigour (prudential accounting logic), condemns budgetary policy in Morocco to achieve a low level of economic growth, thus leading to a low equilibrium ?

On the budgetary level, compliance with the 3% rule, generates specific problems. The reduction of public deficits in bad economic situation cannot be an indication of the efficiency of economic policy. That rule is an arbitrary and counterproductive one, which limits any action of resource allocation and redistribution to mitigate the worsening of social inequalities. Therefore, is the government action reduced to an accounting management centered on the balance of public finances.

Threshold effects suppose the non-linearity in terms of budget policy and the lack of the "one best way" in the setting of the country's budget policy. We will, thus, use a robust econometric model for determining budget deficit and public debt thresholds wherefrom economic growth reacts differently to the fiscal policy. These thresholds are 4,6% for the budget deficit and 63,73% for the total debt of the treasury.

Keywords : Fiscal Policy, Threshold effects, Budget discipline, Budget deficit.

JEL Classification : E61

Paper type : Empirical research

1. Introduction

À partir des années 1980, la majorité des Etats développés se sont avérés partisans du consensus de Washington. On assistait à la montée en puissance de l'idéologie néolibérale impulsée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Ces derniers suggéraient des politiques économiques inversant les mesures interventionnistes des décennies d'après-guerre. Avec la mise en œuvre des politiques inspirées du consensus de Washington, on a entamé un processus de retrait des Etats de l'activité économique et sociale. Le marché est devenu le premier mécanisme d'ajustement par excellence. La majorité des Etats ont mis en place des politiques de développement extraverties axées sur la libéralisation commerciale et financière. Le retour de l'orthodoxie économique ravive les politiques d'inspiration libérale tournées vers la stabilisation des différents équilibres macroéconomiques (réduction de l'inflation, des déficits budgétaires, des déficits de la balance courante, etc.).

La dynamique des années 1980 n'était pas l'apanage des pays avancés, car les déséquilibres financiers et l'endettement des pays en voie de développement (PED) avaient conduit à la mise en place de politiques libérales et d'ajustement aux nouvelles données mondiales inspirées de ce qu'on a appelé précédemment le « consensus de Washington ». Afin d'assainir leurs équilibres macroéconomiques et sociaux (déficits sociaux chroniques, balances de paiement déficitaires, crises d'endettement... etc.), ces pays ont appliqué dans leur majorité des Programmes d'ajustement structurels (PAS). Ces prescriptions ont rapidement révélé leurs limites, notamment en Amérique latine où elles avaient été fidèlement appliquées. Certes ces politiques ont permis de stabiliser les différents équilibres macroéconomiques et sociaux ; toutefois la croissance économique réalisée s'est avérée molle (J.P. Fitoussi, 1996) (1) et incapable de résorber les maintes rigidités institutionnelles et déficits sociaux intrinsèques aux économies en difficulté. ***Ainsi s'interroge-t-on sur la pertinence de défendre l'équilibre budgétaire au risque de pénaliser l'objectif d'une croissance économique soutenue et durable.***

Selon Jérôme Creel en 2013 (2), ces règles sont « Formulées à l'origine comme une limite à 3% du déficit budgétaire [et à 60% de la dette publique]. Ces règles deviennent de plus en plus complexes, introduisant des notions peu évidentes d'insoutenabilité des finances publiques et de contingence aux chocs économiques. Or, ces termes donnent lieu à une diversité d'interprétations. *In fine*, ces nouvelles règles posent de délicats problèmes de contrôle et de mise en œuvre. Leur efficacité est bien difficile à appréhender, [à *fortiori* pour les pays non signataires du traité de Maastricht]. Intense avant l'adoption des critères de Maastricht, le débat sur l'opportunité d'instaurer des règles de politique budgétaire a été relancé au cours de la crise financière internationale ». Néanmoins, les règles en vigueur dans la zone euro (la limitation du déficit budgétaire et de l'endettement public, respectivement à 3% et 60% du PIB) n'ont pas permis d'échapper à la fameuse crise des dettes souveraines.

De nos jours, le renouveau de la politique économique s'impose aux Etats. La question des règles de discipline monétaire et budgétaire alimente aujourd'hui des débats houleux. En effet, la relance d'une croissance mondiale en hibernation a stimulé un regain d'intérêt pour la mise en œuvre des politiques économiques non conventionnelles.

Le Maroc à l'instar des pays en voie de développement (PED), s'est engagé depuis le début des années 1980 dans un long processus de réformes économiques. Chantier de réformes d'inspiration libérale, étant adopté la première fois dans les pays de l'Amérique latine pour faire face à leurs crises d'endettement. La mauvaise gouvernance de l'économie marocaine durant les années post-indépendance, a mis le Maroc dans une situation économique délicate. Les déséquilibres macroéconomiques étaient présents à tous les niveaux : déficit budgétaire important, niveau d'endettement explosif, ...etc. À partir de 1973, les dépenses d'investissement et de fonctionnement ont augmenté d'une manière vertigineuse (Entre 1975

et 1977 le taux de croissance des dépenses d'investissement et de fonctionnement était respectivement de l'ordre de 131 % et 44%). Ceci est dû essentiellement à l'exécution du plan quinquennal 73-77 qui a été marqué par le lancement d'un programme d'équipement intensif. Cette accélération des dépenses d'investissement concernait surtout les grands travaux d'infrastructures (Barrages, routes, constructions scolaires et universitaires, etc.). Ainsi la réalisation du plan ambitieux 73-77 a-t-elle nécessité la mobilisation de ressources importantes dépassant largement les ressources ordinaires, ce qui a logiquement débouché sur un endettement profond de l'économie marocaine. D'ailleurs la dette du gouvernement central par rapport au PIB a plus que doublé entre 1974 et 1981 passant de 22,4% à 53,38%¹. Devant une telle situation économique, le Maroc a appliqué les recommandations des institutions internationales. Le **consensus de Washington** a fait des politiques de stabilisation une priorité. Cependant, les marges de manœuvre de l'Etat étaient largement limitées et le respect des règles exigé².

En optant pour la maîtrise des dépenses et la réduction de la dette publique en proportion du PIB, le décideur public s'est attaché à donner un signal positif aux différents partenaires économiques. Le déficit budgétaire a reculé³, s'établissant à 3% du PIB en moyenne sur la période 1996-2002 contre 3,3% entre 1990 et 1995 et 7,9% sur la période 1980-1989. Quant à lui, le déficit budgétaire hors privatisation a été ramené de 10,1% du PIB en 1980 à 3,5% en 1990 et 0,8% pour l'exercice budgétaire 1999/2000. Sur la période 1998-2010, le déficit budgétaire a pu être limité autour de sa valeur de référence de 3%.

L'objectif de la réduction progressive du taux d'endettement est également atteint⁴ : le ratio dette publique/produit intérieur brut est passé de 80,7% en 1998 à 60,9% en 2010. La dette extérieure a sensiblement diminué : sa part dans le PIB est de 22,7% en 2010 contre 46,7% en 1998. La part des intérêts de la dette extérieure dans le PIB s'est établie à 0,6% en 2010 contre 2,6% en 1998. Cette réduction est due à des conversions en investissement privé, au refinancement des dettes onéreuses et à la renégociation des taux d'intérêt. Contrairement à la dette externe, la dette interne a enregistré une hausse entre 1998 et 2010 passant de 34% à 38,2% (la hausse est plus importante en 2013, représentant 47,9% du PIB).

La première génération des réformes (PAS) a donné naissance à un climat politique tendu et à un bilan social à déplorer. Le taux de croissance enregistré par l'économie marocaine durant la période 1983-1994 a été de 4.1% l'an en moyenne⁵. Cette croissance moyenne en période d'ajustement structurel n'a pas été en mesure de faire face à une population active en forte augmentation, ce qui a entraîné une aggravation du chômage. À partir du graphique ci-dessous, nous pouvons illustrer les conséquences du PAS sur le plan social. En effet, le taux de chômage a augmenté significativement pour dépasser largement le seuil de 10%. Le taux de chômage a atteint en 1998 un niveau de 16,60% que le Maroc n'a jamais atteint précédemment. Les jeunes situés dans la tranche d'âge 15-24 ont été les plus touchés. Selon les statistiques de la Banque mondiale, ce taux a culminé 34,90%.

¹ Rapports annuels de Bank Al Maghrib (BAM).

² On fait allusion à l'alignement marocain sur la donne budgétaire et monétaire européenne (Traité de Maastricht, PSC... etc.). Ces règles attestent que les choix monétaires et budgétaires portent la marque du référentiel de politique économique dominant [Kyldland et Prescott (1977), Barro et Gordon (1983), Sargent, Wallace (1981), Liviatan (1988)].

³ Selon la Direction de la Politique Economique Générale (DPEG).

⁴ Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE).

⁵ Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), *Bilan du Programme d'Ajustement Structurel*, Octobre 1995.

Graphique 1: Évolution du taux de chômage global et des jeunes pour la décennie 90 (période post-PAS)

Source : Banque mondiale

Au niveau social toujours, le bilan est assez négatif. Les derniers rapports de la banque mondiale⁶ et du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) font apparaître une situation alarmante. De par ses effets négatifs, la politique de rigueur contraint le développement et cause un retard et des lacunes en termes de développement humain et d'accès aux libertés. Devant cet état de fait, une nouvelle gouvernance s'est imposée. Une gouvernance tournée d'avantage vers une « allocation sociale » des ressources et une maîtrise du chômage. Le Maroc s'est lancé dans une deuxième vague de réformes de nature politique et institutionnelle, dont la révision constitutionnelle de (1996) et le gouvernement d'alternance (1998). Cette vague de réformes visait essentiellement de faire sortir le Maroc de l'impasse, de rompre avec les pratiques du passé et d'élargir le champ d'exercice des libertés publiques.

Les politiques macroéconomiques et sociales au Maroc, souffrent d'un ensemble d'insuffisances. Elles révèlent aujourd'hui leur incapacité à réaliser « un équilibre-haut ».⁷

En effet, l'économie marocaine affiche des performances économiques visiblement insuffisantes comparativement à ses concurrents immédiats ou à la moyenne de la région MENA. Selon l'indice de développement humain calculé par le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), le Maroc est à la traîne par rapports aux pays de sa région MENA. Certes, le Maroc a avancé de 3 places par rapport à l'année 2015 ; cependant il en demeure toujours classé parmi les pays qui ont un niveau de développement humain moyen.

⁶ Selon le rapport de la BM sur Le développement de la région MENA- Un parcours non encore achevé : La réforme de l'éducation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pp. 1-24, 2007 : « l'indice pour l'accès à l'éducation révèle que le Liban, la Jordanie, l'Égypte et la Tunisie ont connu des performances particulièrement élevées comparées à Djibouti, au Yémen, à l'Iraq et au Maroc ».

⁷ La notion d'équilibre haut est liée au concept fondamental de « piège de sous-développement », qui est apparu au tout début de la littérature sur l'économie du développement avec les travaux de Young (1928), Rosenstein-Rodan (1943) et Nurkse (1953).

Tableau 1. : Classement du Maroc selon l'indice de développement humain (IDH) en 2019, en comparaison avec 2016

Classement selon l'IDH (Pays à niveau moyen de développement humain)	Indice de développement humain (IDH)
118. BOILIVIE	0.674
119. AFRIQUE DU SUD	0.666
120. KIRGHIZISTAN	0.664
121. IRAQ	0.649
122. CABO VERDE	0.648
123. MAROC	0.647
124. NICARAGUA	0.645
125. GUATEMALA	0.640
125. NAMIBIE	0.640

Source : Rapport sur le développement humain 2017, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Remarque : en 2019 le Maroc a progressé de deux pas comparativement à son classement en 2016. Selon le PNUD, le Maroc affiche un indice de 0,686 en 2019 ce qui lui a valu un rang de 121.

Le cadre d'analyse de la stabilité macroéconomique est remis en question et son diagnostic fait état d'effets négatifs qui l'emportent sur les avantages. Les institutions et les règles mises en place pour gérer la politique monétaire et encadrer les managements budgétaires apparaissent inappropriés pour créer les conditions d'une croissance forte et pérenne. Le contexte actuel, est marqué par une crise difficilement surmontable qui creuse davantage les déséquilibres macroéconomiques et sociaux. Face à cet état de fait, les déficiences des différentes politiques économiques et sociales marocaines deviennent plus apparentes.

Sur le plan budgétaire, le respect de la règle des 3% engendre des problèmes qui lui sont propres. La réduction des déficits publics en période de mauvaise conjoncture ne peut être un indice d'efficacité de la politique économique. C'est une règle arbitraire et contreproductive qui limite toute action de répartition des ressources et de redistribution pour atténuer l'aggravation des inégalités sociales. Aussi l'action du gouvernement est-elle réduite à une gestion comptable centrée sur le solde des finances publiques.

Au niveau économique, la rigueur budgétaire au Maroc suscite le débat autour de son efficacité [Atman Dkhissi & Mohamed Khariss, 2015] (3). Ceci est lié à la structure de l'économie marocaine et à ses sources de croissance économique. Dans le cadre d'une évaluation globale de la pertinence du choix budgétaire pour lequel le Maroc a opté, nous pouvons tester les hypothèses de travail présentées dans la section 2 ci-après.

2. Objectifs et hypothèses de recherche

2.1. Objectifs

L'objectif de notre travail est de :

- Démontrer que la politique budgétaire au Maroc peut être modélisée d'une manière non linéaire ;
- Prouver l'existence de régimes budgétaires différents concernant la relation entre la politique budgétaire et la croissance économique au Maroc. Autrement dit, essayer de fixer d'une manière endogène le seuil budgétaire à partir duquel un basculement de régime s'opère au Maroc (Passer d'un régime keynésien à un régime classique) ;
- Affirmer ou infirmer que la rigueur budgétaire au Maroc ne peut être efficace qu'au-delà d'un certain seuil ;

2.2. Hypothèses

Les hypothèses ci-dessous constituent des réponses anticipées à notre problème de recherche:

- H1 : Les canaux de transmission des effets expansifs de la rigueur budgétaire, ne s'activent qu'au-delà d'un certain seuil de déficit budgétaire (hypothèse centrale).
- H2 : La dépense publique contribue positivement et significativement à la croissance économique en deçà d'un seuil de déficit budgétaire.
- H3 : La recette publique contribue négativement et significativement à la croissance économique en deçà d'un seuil de déficit budgétaire.

3. Méthodologie et choix des variables

3.1. Formalisation du modèle économétrique :

L'existence de relations non-linéaires entre les variables économiques peut être modélisée de façon simple à l'aide des modèles à seuil. En effet, la linéarisation par morceaux est souvent une approximation correcte de la dynamique non-linéaire d'un processus. Ainsi, dans les modèles à seuil, cette dernière est représentée par des dynamiques linéaires différentes selon la situation du système. Le changement de dynamique s'opère selon le signe de l'écart entre la variable de transition et la valeur du seuil.

Les modèles à seuil ont été introduits par Tong et Lim (1980). Les applications mettent en valeur l'existence de dynamiques asymétriques au cours du cycle. Sur le taux de croissance du PIB américain, Potter (1995) montre que le modèle autorégressif standard est rejeté au profit d'un modèle à seuil. Il montre de plus que ce modèle rend correctement compte de l'asymétrie cyclique existante, en étudiant des fonctions de réponse non-linéaires suite à des chocs de taille et de signe différents.

Le processus Y_t , supposé stationnaire, suit un modèle à seuil à deux régimes défini de la façon suivante⁸ :

$$Y_t = \begin{cases} \beta_0^{(1)} + \beta^{(1)}X_t + \varepsilon_t^{(1)} & \text{si } Z_t \leq s \\ \beta_0^{(2)} + \beta^{(2)}X_t + \varepsilon_t^{(2)} & \text{si } Z_t > s \end{cases}$$

où $\varepsilon_t^{(i)}$ $i = 1, 2$, $t = 1, \dots, n$ deux bruits blancs indépendants de variances $\sigma_{(j)}^2$, n étant le nombre d'observations.

$X_t = (Y_{t-1}, \dots, Y_{t-d}, V_1, \dots, V_k)'$, et $\beta^{(i)} = (\beta_1^{(i)}, \dots, \beta_m^{(i)})$, $m = p + k$. Les V_j , $j = 1, \dots, k$ sont des variables explicatives. Le modèle est alors autorégressif par morceaux.

La variable de transition, Z_t , est une des variables de X_t , c'est-à-dire une endogène retardée, Y_{t-d} (et d est appelé le paramètre de délai), ou une variable explicative. Le choix de la variable de transition peut être guidé par la théorie économique, mais une solution athéorique est aussi envisageable. Le paramètre s est le seuil, pour lequel il y a changement d'état du système.

⁸ Une autre écriture simplifiée pour présenter la première équation de notre modèle est la suivante :

$$\Delta Y_t = \alpha^G \varepsilon_t^G + \alpha^T \varepsilon_t^T + V_t + \varepsilon_t$$

ΔY_t , $\alpha^G \varepsilon_t^G$, $\alpha^T \varepsilon_t^T$, V_t , représentent respectivement la variation du revenu national, les dépenses publiques totales en % du PIB, les recettes totales en % du PIB et les autres variables de contrôle explicatives de la croissance économique au Maroc.

Une écriture équivalente du modèle à seuil (1) est obtenue en introduisant une fonction de transition ⁹:

$$Y_t = (\beta_0^{(1)} + \beta^{(1)}X_t + \varepsilon_t^{(1)}) I(Z_{t-d} \leq s) + (\beta_0^{(2)} + \beta^{(2)}X_t + \varepsilon_t^{(2)}) I(Z_{t-d} > s) + \varepsilon_t$$

où ε_t est une séquence de bruits blancs *i.i.d.* $I\{\cdot\}$ est une fonction indicatrice qui vaut 1 quand l'inégalité est vérifiée et 0 sinon.

Le processus Y_t , supposé stationnaire, suit un modèle à seuil à deux régimes défini de la façon suivante :

$$Y_t = \{\beta_0^{(1)} + \beta^{(1)}X_t + \varepsilon_t^{(1)} \quad \text{si } Z_t \leq s \quad \beta_0^{(2)} + \beta^{(2)}X_t + \varepsilon_t^{(2)} \quad \text{si } Z_t > s$$

où $\varepsilon_t^{(i)}$ $i = 1, 2, t = 1, \dots, n$ deux bruits blancs indépendants de variances $\sigma_{(j)}^2$, n étant le nombre d'observations.

$X_t = (Y_{t-1}, \dots, Y_{t-d}, V_1, \dots, V_k)'$, et $\beta^{(i)} = (\beta_1^{(i)}, \dots, \beta_m^{(i)})$, $m = p + k$. Les $V_j, j = 1, \dots, k$ sont des variables explicatives. Le modèle est alors autorégressif par morceaux.

La variable de transition, Z_t , est une des variables de X_t , c'est-à-dire une endogène retardée, Y_{t-d} (et d est appelé le paramètre de délai), ou une variable explicative. Le choix de la variable de transition peut être guidé par la théorie économique, mais une solution athéorique est aussi envisageable. Le paramètre s est le seuil, pour lequel il y a changement d'état du système.

Une écriture équivalente du modèle à seuil (1) est obtenue en introduisant une fonction de transition :

$$Y_t = (\beta_0^{(1)} + \beta^{(1)}X_t + \varepsilon_t^{(1)}) I(Z_{t-d} \leq s) + (\beta_0^{(2)} + \beta^{(2)}X_t + \varepsilon_t^{(2)}) I(Z_{t-d} > s) + \varepsilon_t$$

où ε_t est une séquence de bruits blancs *i.i.d.* $I\{\cdot\}$ est une fonction indicatrice qui vaut 1 quand l'inégalité est vérifiée et 0 sinon.

Notre analyse intègre également d'autres variables de contrôle : consommation finale, investissement, et taux d'ouverture commerciale.

L'existence de relations non-linéaires entre les variables économiques peut être modélisée de façon simple à l'aide des modèles à seuil. En effet, la linéarisation par morceaux est souvent une approximation correcte de la dynamique non-linéaire d'un processus. Ainsi, dans les modèles à seuil, cette dernière est représentée par des dynamiques linéaires différentes selon la situation du système. Le changement de dynamique s'opère selon le signe de l'écart entre la variable de transition et la valeur du seuil.

3.2. Choix des variables

Le point focal de ce travail est d'évaluer l'impact de la politique budgétaire sur la dynamique de la croissance économique. Sur le plan budgétaire, nous distinguons deux variables explicatives essentielles, à savoir : *la dépense publique totale et la recette publique totale (variables exprimées en pourcentage du PIB)*. Ces deux dernières variables vont avoir des effets différents sur la croissance économique selon le régime budgétaire que l'on a (régime normale ou bien critique). Pour répartir les séries des variables explicatives en deux parties distinctes, nous aurons besoin de seuils. Ces derniers vont correspondre aux variables suivantes : *le déficit budgétaire, la dette totale du trésor en pourcentage du PIB et la dette privée en pourcentage du PIB*.

Parmi les variables seuils candidates, nous retenons celle qui représente un effet de non-linéarité plus important. Donc la variable qui présente un maximum de régimes dans notre

⁹ Nous pouvons également présenter notre modèle à seuil de la manière suivante : $\Delta Y_t = (\alpha_1^G \varepsilon_t^G + \alpha_1^T \varepsilon_t^T + \alpha_1^V V_t) I(Z_{t-d} \leq Z) + (\alpha_2^G \varepsilon_t^G + \alpha_2^T \varepsilon_t^T + \alpha_2^V V_t) I(Z_{t-d} > Z) + \varepsilon_t$
 $I(\cdot)$ est une fonction indicatrice, qui est égale à 1 lorsque $I(Z_{t-d} \leq Z)$ et 0 sinon. D'une façon similaire, elle égale à 1 si $I(Z_{t-d} > Z)$ et 0 sinon. Où Z_{t-d} est la variable seuil et d représente le nombre de retard de la variable seuil utilisée.

modèle. Ceci est équivalent à retenir la variable qui minimise la Somme des Carrés des Résidus (SSR).

Tableau 2 : Sélection de la variable seuil la plus pertinente

Model Selection Criteria Table		
Dependent Variable : T_PIB		
Date : 08/21/16		
Time : 18 :24		
Sample : 1960-2015		
Included observations : 55		
Threshold Variable	SSR	Regimes
DEF_BUD	0.023302	2
CRED_PRIV	0.025727	2
DET_TR	0.032818	2

Source : Sortie du logiciel Eviews

Le modèle retenu est celui dont la variable seuil est le Déficit Budgétaire avec un SSR de 0,023. Il existe donc un seuil qui divise le modèle en deux régimes.

Ainsi, notre analyse peut se limiter à l'analyse des résultats de la régression pour le déficit budgétaire seulement.

3.3. Stationnarité des variables :

Il est à rappeler que le modèle à seuil n'est compatible qu'avec des séries stationnaires. La vérification de la « **stationnarité** » des variables est exigée.

Le test ADF montre qu'en général l'hypothèse nulle de racine unitaire ne peut être rejetée au seuil de 5%. On en déduit que toutes les chroniques sont non stationnaires (**Le t-statistic > aux valeurs critiques au seuil de 5%**). Toutefois, toutes les variables sont intégrées d'ordre 1. Ainsi, il est possible de **rejeter l'hypothèse d'une racine unitaire** pour toutes les séries prises en **différence première**.

Tableau 3 : Test de stationnarité

Nature des variables	Variables	t-statistic	Test ADF			Ordre d'intégration
			Valeurs critiques			
			1%	5%	10%	
Variable dépendante	Taux de croissance du PIB	-1,39	-2,64	-1,95	-1,61	I(1)
Variables seuils	crédit du secteur privé/PIB	2,34	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)
	Déficit budgétaire	-1,74	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)
	Dettes du trésor/PIB	-1,36	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)
Variables budgétaires explicatives	Dépense Publique/PIB	-0,57	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)
	Recette totale/PIB	0,05	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)
Les autres variables de contrôle	FBC	0,11	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)
	Consommation finale	-0,38	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)
	Taux d'ouverture	0,68	-2,61	-1,95	-1,61	I(1)

Source : Auteurs

3.4. Détermination des seuils pour les variables retenues

Le tableau suivant présente le résultat de régression relative à la variable du déficit budgétaire :

Tableau 4. : Résultats de la régression à seuil pour la variable déficit budgétaire

Méthode: régression à seuil			
Variable dépendante : T_PIB			
Variable à seuil choisie : DEF_BUD_PIB			
Seuil retenu: -4,6			
DEF_BUD_PIB < -4,6 (25 observations)			
<u>Variables</u>	<u>Coefficient</u>	<u>t-Statistic</u>	<u>Prob</u>
DEP_PUB	-0,13	-2,82	0,0071
REC_TOT	-0,04	-1,25	0,2152
T_OUV	-0,06	-1,15	0,2525
FBC	0,11	3,33	0,0017
CONS_FIN	1,15	17,63	0,0000
C	-0,26	-1,96	0,0556
-4,6 ≤ DEF_BUD_PIB (30 observations)			
DEP_PUB	0,37	3,98	0,0003
REC_TOT	-0,18	-2,80	0,0075
T_OUV	0,02	0,54	0,5888
FBC	0,06	1,61	0,1147
CONS_FIN	0,71	10,63	0,0000
C	0,62	3,32	0,0018
R-squared	0,71		
Adjusted R-squared	0,65		
Akaike info criterion	-3,04		
Durbin-Watson stat	2,22		

Source : D'après la sortie du logiciel Eviews

La sortie représente le modèle à seuil estimé. Il s'agit d'une représentation de deux scénarios du taux de croissance du PIB distincts selon le niveau du déficit budgétaire.

$$T_PIB = \begin{cases} -0,13 * DEPPUB - 0,04 * RECTOT - 0,06 * TOUV + 0,11 * FBC + 1,15 * CONSFIN - 0,26 & \text{si } DEF_BUD < -4,6 \\ 0,37 * DEPPUB - 0,18 * RECTOT + 0,02 * TOUV + 0,06 * FBC + 0,71 * CONSFIN & \text{si } DEF_BUD \geq -4,6 \end{cases}$$

Pour un déficit budgétaire inférieur ou égal à 4,6, le taux de croissance est positivement corrélé au niveau de dépenses publiques (0,37***), au taux d'ouverture (0,02), à la formation brute du capital (0,06) et à la consommation finale (0,71***). Il est négativement corrélé aux recettes totales (-0,18***).

Selon l'analyse en termes d'effets de seuil, ce dernier régime est dit keynésien : pour des niveaux faibles pour la valeur seuil (déficit budgétaire inférieur à 4,6), la baisse de la dépense publique, ou bien l'augmentation de la pression fiscale, auront des effets récessifs. Les effets récessifs de la contraction budgétaire peuvent s'expliquer à priori par le blocage du fonctionnement du multiplicateur keynésien lorsque nous mettons en place une politique de gestion des finances publiques par la rigueur.

Pour un déficit budgétaire supérieur à 4,6% le taux de croissance est négativement corrélé au niveau de dépenses publiques (-0,13***). La probabilité est significative au seuil de 10%. Il s'agit d'un régime classique dans lequel la rigueur budgétaire est expansive. Plusieurs économistes ont développé ce point relatif aux canaux de transmission des effets expansionnistes de la politique budgétaire restrictive, notamment, Giavazzi et Pagano (1990) et Perotti (1999) (4) et (5).

3.5. Validation du modèle

Selon le corrélogramme les résidus du modèle s'avèrent un bruit blanc où l'ensemble des p-value sont supérieurs au seuil de 5%.

Figure 1 : Le corrélogramme des résidus du modèle

Source : Sortie du logiciel Eviews

Le test de normalité ci-dessous, confirme qu'on peut accepter l'hypothèse de normalité des erreurs où la statistique de Jarques-Berra est très faible $JB = 0,28$ et celle de Kurtosis = 3,27 avoisine 3.

Figure 2 : Test de normalité des résidus

Source : Sortie du logiciel Eviews

4. Résultats et discussions

Depuis le début des années 1980, le Maroc s'est inscrit dans une logique triangulaire de rigueur : Austérité budgétaire, rigueur monétaire et maîtrise de la dette publique. Nonobstant, cette logique de gestion des finances publiques marocaines par la rigueur, ne trouve pas de justification économique claire. L'alignement budgétaire marocain sur la donne budgétaire

européenne semble être malheureusement arbitraire et ne prend pas en considération les spécificités du tissu économique et social marocain. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous avançons quelques particularités marocaines pouvant rendre la rigueur budgétaire au Maroc inefficace¹⁰.

4.1. Un régime budgétaire bas semble être incapable de résorber le déficit social marocain, voire susceptible de l'aggraver

Le Maroc aujourd'hui s'aligne sur les règles de discipline monétaire et budgétaire adoptés par les pays de l'union européenne en général et les pays de la zone euro en particulier, dans le cadre de l'harmonisation des politiques économiques (Traité de Maastricht, le pacte de stabilité et de croissance en 1996, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire). Le Maroc souffre d'un déficit social important menaçant sa paix sociale. Beaucoup de progrès ont été réalisés certes (surtout durant la dernière décennie) ; toutefois la situation demeure toujours inquiétante. La situation est d'autant plus inquiétante que le Maroc demeure toujours fidèle à **un régime budgétaire bas** : rigueur budgétaire et gestion prudente des finances publiques, dans une logique purement comptable. Ainsi, est-il possible de concilier l'objectif de dynamisation de l'activité économique avec celui de l'équilibre des finances publiques ?

Comparativement aux autres pays de sa région MENA, le Maroc dépense peu. Selon l'indice conçu par *Heritage Foundation (HF)*, un taux proche de 100% signifie une part de dépense gouvernementale faible dans le PIB. Inversement, un taux proche de zéro est synonyme d'une part élevée des dépenses gouvernementales dans le PIB. Selon le graphique ci-dessous, le Maroc affiche en 2016 un taux de 65,60%. Dans des pays développés, ce taux varie autour de 40%. À titre indicatif et non de comparaison, ce taux est de 41,3% en Allemagne, 39% au Royaume-Uni et 46,20% au Japon.

Graphique 2. : Dépenses gouvernementales au Maroc

Source : *Heritage Foundation*¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ The Heritage Foundation est un institut de recherche et d'éducation fondé en 1973 dont la mission consiste à formuler et à promouvoir des politiques conservatrices basées sur les principes de la libre entreprise.

Une analyse comparative de la dépense publique désagrégée montre le même constat (cf. *Tableau*). En effet, les programmes de dépense dans le secteur de l'éducation¹² et de la santé restent insuffisants. L'effort budgétaire déployé dans ces deux secteurs névralgiques reste faible par rapport aux pays de la même région, tels que : la Tunisie, la Jordanie, Israël ... etc. Le tableau ci-dessous, montre que les dépenses publiques totales dans le secteur de l'éducation au Maroc sont inférieures à celles engagées par les pays qui constituent l'échantillon choisi. Au moment où le Maroc consacre à l'éducation une part entre 5% à 6% du PIB, la Jordanie y affecte jusqu'à 10% de son PIB.

Tableau 5 : Dépenses publiques totales dans le secteur de l'éducation (% du PIB)

	Maroc	Tunisie	Israël	Jordanie
Années	% du PIB	% du PIB	% du PIB	% du PIB
1980	5,26	5,24	8,64	
1981	5,92	4,89	7,83	5,17
1982	6,34	5,29	7,33	5,09
1983	6,41	5,46	7,95	4,93
1984	5,43	5,52	7,93	5,94
1985	5,35	5,54	8,98	
1986	5,47	5,88	6,99	3,28
(...)				
2008	5,38	6,27	5,59	8,15
2009	5,54	6,53	5,52	8,34
2010*	5,57	6,2	5,56	8,52
2011*	5,59		5,63	8,71
2012*	5,62	6,22	5,51	8,89
2013*	5,64	6,18	5,48	9,08
2014*	5,67	6,14	5,45	9,27
2015*	5,7	6,1	5,42	9,45
2016*	5,72	6,06	5,39	9,64
2017*	5,75	6,02	5,35	9,83
2018*	5,78	5,98	5,32	10,01
2019*	5,8	5,94	5,29	10,2
2020*		5,9	5,26	10,38
* Projection à partir d'une tendance linéaire des cinq dernières valeurs réelles.				

Source : Banque mondiale¹³

Pareillement, l'effort public dans le domaine de la santé reste insuffisant. Le graphique ci-dessous montre bel et bien que les dépenses publiques en santé s'avèrent faible comparativement aux pays de la région MENA. Cette dernière consacre en moyenne une part de plus de 3% du PIB, alors que le Maroc ne dépasse pas un seuil de 2%. Le faible « activisme »

¹² Selon la BM, « Il s'agit des dépenses consacrées à l'éducation publique en plus des subventions aux écoles privées de niveau primaire, secondaire et tertiaire, en pourcentage du Produit intérieur brut ».

¹³ <http://perspective.usherbrooke.ca>

budgétaire dans les domaines de la santé et de l'éducation, ainsi que dans d'autres domaines sociaux ne fait que creuser le déficit social au Maroc, rendant par voie de conséquence, le recours à la rigueur budgétaire un choix économique et politique douteux et difficilement défendable.

Graphique 3 : Dépenses en santé, publique (% du PIB)

Source : Banque mondiale¹⁴

4.2. Le rôle de l'Etat est décisif, par le biais d'un effort budgétaire plus important

Le débat autour de l'efficacité d'une règle budgétaire stricte au Maroc est lié à notre **structure économique** et à l'origine de la croissance économique au Maroc. À l'instar de la majorité des pays en voie de développement (PED), l'Etat reste au Maroc l'acteur principal de la vie économique et sociale. La dépense publique et la commande publique à travers l'investissement public reste le principal moteur de la croissance économique au Maroc. D'une part, la règle budgétaire dépossède le décideur public (l'autorité budgétaire marocaine) des outils nécessaires à la réalisation d'un niveau de croissance suffisamment élevé pour donner des signaux positifs aux différents partenaires économiques. D'autre part, elle retarde voire bloque la réalisation d'un équilibre social.

La rigueur budgétaire dans les pays de l'union européenne -quoique contestée aujourd'hui- peut se justifier par la saturation du modèle de croissance économique basé sur les théories de la croissance endogène. Les Etats en question atteignent aujourd'hui un niveau d'accumulation de stock de capital physique et de stock de connaissance assez élevé (état de satiété). Ils sont en quête de nouveaux moteurs de croissance économique. Le Maroc quant à lui, souffre toujours d'un déficit social important en termes d'infrastructures, de recherche et développement (R&D) ...etc. **Ainsi le rôle de l'Etat est-il décisif par le biais d'un effort budgétaire plus important.**

La rigueur budgétaire en dessous d'un certain seuil (Atman Dkhissi & Mohammed Khariss, 2017) (6) peut provoquer un double effet négatif¹⁵ (P. Aghion, 2007) (7). D'une part, cette dernière peut bloquer le bon fonctionnement des stabilisateurs automatiques de la politique budgétaire. En Europe, le recours aux stabilisateurs automatiques est largement recommandé par la Commission européenne dans la mesure où il apporte une réponse aux erreurs de

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ Les travaux de P. Aghion (2007) sont éclairants à ce sujet. Ils analysent l'impact des politiques budgétaires contra cycliques sur la croissance dans le contexte d'économies dont le développement financier est faible.

prévision dans un environnement dominé par l'incertitude qui compromet la justesse des orientations discrétionnaires (Pommier, 2003). De même, pour le cas des Etats-Unis, Solow (2002) préconise le retour des stabilisateurs automatiques qui se sont progressivement affaiblis depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale. Le Maroc en tant que pays en voie de développement, fait un usage limité des stabilisateurs automatiques, d'autant plus qu'il est confronté à des contraintes d'équilibre budgétaire.

D'autre part, la règle budgétaire de 3% s'avère « anti-redistributive » et ne permet pas une allocation des ressources capable d'atténuer les différents dommages sociaux surtout lors des creux conjoncturels. La politique budgétaire devient ainsi pro cyclique et alimente davantage des difficultés sociales. Pire encore, les effets récessifs engendrés par la renonciation au recours à des déficits discrétionnaires, sont amplifiés par une politique monétaire très prudente qui vise en premier lieu la stabilisation des prix.

5. Conclusion et résumé

Notre réflexion a pour objectif principal de mettre à l'épreuve la politique économique. Ainsi, on s'inscrit dans une logique d'évaluation des politiques publiques socio-économiques au Maroc.

Certes, le Maroc a pu accumuler une expérience en matière de stabilisation des différents équilibres macro-économiques ; Toutefois l'économie rencontre toujours des difficultés en termes de réalisation de son équilibre social. De même, le niveau de croissance économique moyen réalisé durant les trois dernières décennies a demeuré faible et incapable de déclencher une réelle dynamique économique et sociale.

La discipline budgétaire imposée à l'économie marocaine depuis le début des années 1980, semble être aujourd'hui contreproductive et génératrice d'un équilibre économique bas.

Notre analyse, vise à démontrer que la gestion des finances publiques marocaine par la rigueur, n'est pas toujours efficace. Une gestion prudentielle, et axée sur la réalisation de l'équilibre comptable peut devenir récessive.

Au travers notre analyse nous pouvons affirmer l'ensemble des hypothèses que nous avons préalablement avancées :

- La politique budgétaire au Maroc peut être modélisée selon une modélisation économétrique non linéaire. Ainsi, deux régimes budgétaires opposés coexistent (régime keynésien et régime classique).
- Le seuil de déficit budgétaire à partir duquel nous pouvons distinguer les deux régimes est de 4,6 : au-dessus, le régime est classique, et toute contraction budgétaire provoque un effet expansif. A contrario, pour tout déficit budgétaire inférieur au seuil de 4,6 la contraction budgétaire produit un effet récessif. Ce résultat, nous permet de conclure que la rigueur budgétaire au Maroc, n'est bénéfique qu'au-delà de 4,6. Il est à indiquer aussi, que la détermination du seuil en question est faite à partir de l'exploitation d'une base de données marocaine pour la période 1955-2016. Par conséquent, le taux de 4,6 n'est pas déterminé d'une manière arbitraire qui ne prend pas en considération la situation économique et sociale de l'économie marocaine.

Aujourd'hui, le Maroc se lance dans une politique de consolidation budgétaire, jugée par de nombreux spécialistes comme étant contreproductive. La politique de discipline budgétaire adoptée par le Maroc, vise à lui permette de retrouver l'équilibre des finances publiques (maîtriser le déficit budgétaire global). Nonobstant, la situation des finances publiques et les politiques prises afin de les assainir nous semblent drastiques au regard de l'évolution du taux du solde budgétaire ordinaire (solde ordinaire rarement négatif) depuis les années 1980. On se demande, si la fixation d'une règle de discipline budgétaire, formulée en termes de solde ordinaire, n'est pas susceptible de permettre de repenser radicalement la manière selon laquelle nos finances publiques et notre politique budgétaire sont gérées.

Références

- (1) J.P. Fitoussi, *La croissance a-t-elle un avenir ?* Revue Politique internationale, n°72, 1996 ;
- (1) J.P. Fitoussi, *Anatomie de la croissance molle*, Revue de l'OFCE n° 59, 1996.
- (2) Jérôme Creel, Problèmes économiques, Septembre 2013, n°4, Comprendre les politiques économiques, H.S].
- (3) Atman Dkhissi et Mohammed Khariss, *Inefficacité de la discipline budgétaire au Maroc*, Revue marocaine des politiques publiques (REMAPP), n° 15, pp. 42-54, 2015.
- (4) Alberto Alesina, Silvia Ardagna, Roberto Perotti et Fabio Schiantarelli, Fiscal Policy, Profits, and Investment, American Economic Review, Vol. 92, pp. 571-589, 2002.
- (5) Francesco Giavazzi, Marco Pagano, Can Severe Fiscal Contractions be Expansionary? Tales of Two Small European Countries, Macroeconomics Annual, Vol. 5, pp. 75 – 122, 1990.
- (6) DKHISSI Atman & Mohammed Khariss ; Les effets de seuil de la politique budgétaire et croissance économique, Cas du Maroc ; Revue Marocaine d'Économie, Numéro 1 (2019) ; L'Association Marocaine de Sciences Économiques.
- (7) Philippe Aghion, Croissance et finance, Revue de l'OFCE 2007/3, n° 102, pages 79 à 100.